

22. *Shul'ts D.P., Shul'ts S.E. Istoriya sovremennoi psikhologii / Per. s angl. A.V. Govorunov, V.I. Kuzin, L.L. Tsaruk; pod red. A.D. Nasledova. SPb.: Evraziya, 2002. 532 s.*

23. *Engel's F. Dialektika prirody // Marks K., Engel's F. Soch., 2-e izd, T. 20. M.: Politizdat, 1961.*

А.Р. ГЕВОРКЯН

Преодоление материализма. Попытка переосмысления социализма на идеалистических основаниях в русской философии первой половины XX в.*

Аннотация. В центре внимания статьи находятся противоречия марксистского материализма. Последний, в отличие от буржуазно-либерального материализма, трактуется как форма гегелевского пантеизма. Марксистский материализм выступает против метафизики, но сам является по сути метафизикой. Материалистическая философия истории приобретает характер идеалистической метафизики. Социализм теряет свою, казалось бы, необходимую связь с материализмом. Исследование такого феномена, как социализм, в русской философии первой половины XX в., в особенности в работах С.Н. Булгакова, демонстрирует возможность идеалистической трактовки социализма. Историческая концепция С.Н. Булгакова, будучи альтернативной по отношению к Марксу, претендует на свое прочтение социализма и возможностей его дальнейшего развития.

Ключевые слова: марксизм, материализм, историческая философия, историзм, абсолютный идеализм, религиозная философия, метафизика, русская философия.

Abstract. The article focuses on the contradictions of Marxist materialism. Unlike liberal-bourgeois materialism, Marxist materialism is interpreted as a form of Hegelian pantheism. Marxist materialism rejects

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Геворкян А.Р. Преодоление материализма. Попытка переосмысления социализма на идеалистических основаниях в русской философии первой половины XX в. // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 196—222. DOI:

metaphysics, but is itself essentially metaphysical. The materialist philosophy of history turns into a kind of idealist metaphysics. Socialism in essence has no necessary connection with materialism. The study of socialism in Russian philosophy of the first half of the twentieth century, especially in the works of S.N. Bulgakov, demonstrates the possibility of an idealistic interpretation of socialism. The historical and philosophical concept of S.N. Bulgakov is an alternative to Marx and is an original interpretation of socialism and the possibility of its further development.

Keywords: Marxism, materialism, historical philosophy, historicism, absolute idealism, religious philosophy, metaphysics, Russian philosophy

УДК 101
ББК 87,6

Критическая настроенность марксизма оказывается четко выраженным образом направленной на преодоление «буржуазного материализма», и в его лице реально девальвируется материализм как способ экономического непонимания и опосредованно также философский материализм. И если даже критически настроенные адепты современного марксизма субъективно вовсе и не желают полного ниспровержения материализма, от этого объективная значимость их дела вовсе не сходит на нет. Данное обстоятельство еще раз свидетельствует о том, что марксистский материализм на самом деле является не «что», а «как», в отличие от своего буржуазного оппонента, который в качестве материализма онтологически неснимаем.

Речь идет о том, что марксистский материализм, будучи трансформацией гегелевского пантеизма, призван в своей деятельности преобразить материальный мир, поднять его выше своего наличного состояния и в этом смысле коренным образом изменить его содержание путем его одухотворения. В силу данного обстоятельства материализм марксизма выступает в качестве «как» по отношению к материальной действительности, поскольку видит в ней своеобразную мастерскую общей сотворческой деятельности. Данный диалектический подход предполагает взаимодействие духовного и материального начал как противоречивого и неразрывного целого. И здесь никакие мифологемы марксизма, связанные с материализмом, не ме-

няют реального положения дел. Такова логика гегельянства, заданного в марксизме, поскольку последний оказался наиболее адекватной и даже необходимой проекцией на определенном этапе развития истории.

Что касается буржуазного и либерального материализма, то здесь именно дана его онтологическая «чтойность». В «что» материализма не материя одухотворяется, а духовность материализуется и замыкает видение мира только в материалистической парадигме. При таких идейных установках материя остается не только косной, но и прямым образом закрывает дорогу человеку в духовный мир. Идеалом для данного миропонимания является работа механизма часов как никогда не сбивающегося в своем движении, раз и навсегда заведенным образом. Отсюда механистический принцип претендует на всеохватность в отношении материального мира, категорически отказываясь допустить возможность существования духовной реальности в качестве самостоятельной сущности.

Именно здесь пролегает пропасть между «что» материализма, либерализма как продукта буржуазного мировоззрения и «как» материализма марксизма, объективно находящегося по ту сторону от чтойности, претендующей на «неснимаемость» материализма. В связи со сказанным необходимо сослаться на следующие теоретические положения марксистской мысли, обладающей потенциалом преобразовательного характера: «Материалистический дух капитализма направлен на то, чтобы всю человеческую жизнь загроздить стоимостными, потребительскими ее формами. Прибыль исчисляется в деньгах, и поскольку деньги представляют собой всеобщий эквивалент товаров, то общество, движимое мотивом прибыли, не может не быть вещистским по своему характеру. “Товарный фетишизм” капиталистического мира перевернул человеческую жизнь с ног на голову, превратив ее самооценку в нечто отчужденное и уродливое, а материальное средство существования — в самоцель. В капиталистическом обществе не спрос рождает или стимулирует производство, а производство рождает спрос, управляет им и культивирует те потребности, которые нужны товаропроизводителю и которые он искусственно создает. Производитель при этом менее всего заботится о потребительских свойствах товара, а продавец заботится лишь о том, чтобы придать произведенному продукту товарный вид. Параллельно снижение потребительских качеств товарной массы растет и

увеличиваются квазипотребности... Но вставшая сегодня жесткая дилемма — роскошь и последующая за ней экологическая катастрофа или умеренный образ жизни и связанная с ним реабилитация природной среды — решится не путем произвольного предпочтения, а путем диктата нового образа жизни и мышления, которые произрастут из новых социально-экономических отношений. Этот образ жизни, благодаря которому произойдет сдвиг материального потребления на второй план, по сравнению с потребностями духовными, сделает предметы человеческого обихода долговременными и ресурсоэкономными: исчезнет квазипотребление и значительно сократится «потребление вещества природы» [9, 225, 239].

Обращаясь к Булгакову, надо остановиться на том его положении, что «проблема философии хозяйства окажется долговечнее самого экономического материализма». В этом смысле исключительно важно осмысление марксизма со стороны религиозной философии с точки зрения реалий новейшей истории и особенно первых трех десятилетий XXI столетия. В этой связи особенно надо отметить отношение Булгакова к социализму. К его проблемам Булгаков возвращается в поздний период своего творчества, в конце 1920-х и в начале 1930-х гг., т. е. спустя годы после событий 1917 г., что дало возможность ему взглянуть на события начала XX в. с определенной временной (пускай даже совсем небольшой), но все же дистанции. Очень важно, что в конце своего жизненного пути Булгаков после имевших место событий в Советской России не только не отворачивается от социализма, но социализму как экономическому факту, как хозяйственной организации, ратующей за социальную справедливость и замену классового антагонизма, со всей решительностью говорит «да». В своих статьях «Православие и социализм» (1930) и «Душа социализма» (1931—1933) Булгаков возвращается к однозначно позитивной установке принятия социализма как исторической необходимости в деле построения бесклассового общества, которую он имел до Первой русской революции «Неотложная задача (О Союзе христианской политики, 1905) и «Церковь и социальный вопрос»» (1906). Здесь необходимо подчеркнуть, что после Первой русской революции и Октября 1917 г. отношение к социализму у Булгакова во многом изменяется и перестает быть столь позитивным: «Религия человека в русской революции» (1912), «Героизм и подвижничество» (1909), «Агония» (1923, опубликована посмертно

в 1946). Чем же обусловлен возврат проблематики «Души социализма» в «Неотложных задачах»?

В 1920-е и 1930-е гг. Булгаков приступает к созданию грандиозной богословско-метафизической системы. В трилогии «О Богочеловечестве» Булгаков рассматривает судьбы мироздания, возможности обожения мира и наступления Царства Божия на земле. Проблема хилиастических и эсхатологических перспектив не могла быть осмыслена вне контекста исторической жизни человечества, имевших место в ней развития и прогресса, их осмысления и религиозного понимания сущности происходящих событий. В этом отношении невозможно было пройти мимо социализма, даже если речь шла о его несовершенной, дивергентной форме.

Идея «дивергентного социализма» позаимствована автором из замечательной книги Евгения Ивановича Суименко (1932—2018) — одного из талантливых теоретиков марксизма нашего времени, чьи теоретические изыскания в полной мере выявляют «как» марксистского материализма. В своей книге Суименко дает подробный анализ становления раннего и еще несовершенного социализма, его первой апробации в условиях XX в. В главе 2, параграфе 4, содержится глубокий анализ дивергентного социализма, раскрытие его содержательных сторон, выявление его феномена [9, 244—296].

Поскольку вместе с дивергентным социализмом социализм не погибает, а путем диалектического отрицания готовит почву для своего нового прихода, значение сделанного социализмом на ранних своих фазах не теряет своей исторической значимости. Диалектическая логика истории распорядилась таким образом, что дивергентный социализм не смог победить самую зрелую фазу капитализма. Он должен был отступить перед последним, поскольку «снятие» капитализма становится возможным на ином витке развития общества и на более зрелом этапе истории. Вместе с тем было бы крайне неверно свести возможности нового социализма исключительно к материальному фактору, понятому даже в самом широком смысле: «Дальнейшее продвижение человечества к социализму более высокого качества невозможно без дополнения материально-технической и хозяйственной его базы (“собственной” основы) той новейшей материальной базой, созданной современным развитым (“постэкономическим”) капитализмом, без которой более высокая ступень социализма обойтись никак не может» [9, 274—275]. Однако сама по себе

«новейшая материальная база» не может обеспечить переход к качественно новой фазе всемирной истории. Для реализации последней необходимы совершенно иные духовные установки, которые в конечном счете и должны реализовать эту возможность. В противном случае, опираясь только на материальный фактор, придется воспроизвести уже пройденный этап, имеющий место в прошлом, т. е. вернуться к тому же дивергентному социализму, но с более высоким его материальным базисом, что само по себе будет не в состоянии обеспечить выход за пределы заколдованного круга, в котором не экономика служит человеку, а он сам оказывается придатком экономики как таковой, в качестве своеобразного «надстроечного» добавления к ней.

Возвращаясь снова к Булгакову, необходимо отметить, что он провидел эпохальный характер социализма, его грядущую доминирующую роль в истории: «Жизнь народов находится сейчас под знаком социализма. Его багровая звезда стоит на историческом небе, как грозное знамение, суд или пророчество, но во всяком случае, как некая историческая действительность. Можно его хотеть или не хотеть, или утраиваться, видеть или от него закрываться, но от него некуда уйти, он есть некая судьба, если еще не для нас, то для будущего поколения» [2, 542]. Именно поэтому Булгаков считает столь необходимыми выработку церковного учения о социализме, осмысление последнего с религиозной точки зрения, понимание того, что еще издревле является как бы естественным постулатом социальной этики христианства, приобрело столь богоборческий характер при своей реализации. Эта та самая проблема, от решения которой христианству уйти не удастся: «И подобно тому, как в истории вероучительных определений, выражающих известное достижение, всякому новому шагу вперед в догматическом сознании церкви всегда предшествовало более или менее продолжительное, вековое догматическое брожение около спорного вопроса, так и в отношении к социализму мы находимся еще в состоянии брожения, искания, личных мнений (“ересей”)... Нельзя не признать и того, что церковно-догматическое обсуждение социализма и социального вопроса, и в особенности в православии, находится еще в самом начале» [2, 544].

Поскольку социальные проблемы все еще рассматриваются в богословии как этические, а не как социологические проблемы, то,

по глубокому убеждению Булгакова, возможна «христианская социология» как часть догматического и практического («нравственного») богословия. Что касается церковной мысли, то она стоит перед решением этой новой для себя, и сложной для всех проблемы. Данное обстоятельство является очень важным не только для церковной жизни, но и для общества в целом, ибо, по справедливому замечанию Булгакова, секулярная мысль не решает те вопросы, которые представляют особую важность для общественной науки с точки зрения конечных оснований бытия.

По этой причине Булгаков считает, что религиозная полнота, в том числе и хозяйственной жизни, должна быть реализована в истории. Но поскольку никому не дано знать, когда она завершится, ибо ее конец лежит за ее пределами, то находящийся в ней Дух истории до конца понятным быть не может. Однако претворению христианских идей в действительность во многом мешает псевдоэсхатологическая настроенность души, которая со своей паникой не только не помогает христианству, но объективно имеет антихристианскую направленность, поскольку играет на руку врагам христианства и пролагает тем самым дорогу всяким псевдоисторическим конструкциям. Именно поэтому экономический материализм марксизма и материалистический экономизм либерализма должны быть преодолены на деле путем возвращения хозяйственной стихии ее глубинного смысла. Уход от решения хозяйственных проблем приводит к тому, что псевдоэсхатологическая духовная установка оборачивается торжеством тех материалистических аспектов, которые апеллируют к «животным началам» в человеке.

Булгаков приходит к очень важному положению, которое даже спустя почти столетие все еще не стало достоянием религиозной мысли и, может быть, даже религиозной совести. Любая попытка ухода из мира, отрешенность от насущных проблем общества не только невозможна, но и приводит к вписанности в парадигму устойчивых социальных отношений в качестве оправдывающего средства одной из сторон. «В известном смысле хозяйственное поприще с различными его возможностями есть род судьбы для человека, а судьба эта состоит и в том, что из отдельных хозяйственных аспектов — гетерогенией целей — создается целый хозяйственный космос, в котором мы живем. И в отношении этой судьбы и этого космоса личная аскетика не имеет никаких руководящих идей, относится к ним

только эмпирически, как к факту. А это принципиальное незамечание приводит к практическому приспособлению, т. е. внутренней и внешней секуляризации жизни. Монастырь, который духовно утверждается на аскетическом отвержении мира и нестяжательности, усваивает для своих хозяйственных нужд все завоевания техники и хозяйственного оборота как нечто само собою разумеющееся, ибо «деньги не пахнут». Принципиально Церковь освящает «всякую вещь», которую приносит мир из своей сокровищницы, однако последняя давно уже вышла из-под ее наблюдения. Можно сказать, что не бывало еще эпохи в истории, когда хозяйственная жизнь была бы в такой степени обмирщена, предоставлена своей стихии, как теперешняя» [2, 548]. Как замечает по этому поводу Булгаков, история и эсхатология все еще разрываются между собой, одно оказывается несовместимым с другим, только когда одно прекращается, начинается другое. Важно отметить, что Булгаков настаивает, что эсхатологический трансцендентизм приводит к уничтожению земные ценности, кроме заслуг и грехов в качестве наград и наказания в потустороннем измерении бытия. В данном эсхатологическом контексте не остается никакого места для общего человеческого дела в истории. Такого рода исторический и социологический нигилизм в эсхатологии порождает нигилистическое отношение к истории как таковой. На деле этот ложный эсхатологизм не только никуда не уходит из истории, но и действует в ней если и не секулярно, то по язычески, участвуя в деле ее срыва.

Отсюда остается один шаг для оправдания классовой эксплуатации как общественной нормы «воцерковленного» сознания. «Верность преданию не есть неподвижность и не связана с тем, что является отжившим, устарелым. Такое понимание не есть верность преданию, но простой секуляризованный консерватизм, не всегда достаточно отличающийся от таковой. К сожалению, по немощи человеческой под церковным флагом проходило много внецерковной контрабанды, и ко дну церковного корабля в его многовековом движении налипло много чуждого и по существу иногда враждебного, чем вызывается злорадство безбожников, которые умело демонстрируют это на выставках своих и в музеях. Огонь революции оказывается здесь очистительным и для церковного общества, как бы ни были болезненны ее удары» [2, 559].

Здесь замечательным является то обстоятельство, что в 1930-е гг, т. е. ближе к закату своей жизни, Булгаков вновь возвращается к постановке вопроса о роли церкви как социального института в жизни общества, поскольку она далеко не всегда играла позитивную роль в нем. «Материалистический демократизм и социализм в своей борьбе с религией, которую привык изображать как активную силу темной реакции, человеконенавистничества и деспотизма, не только не встречал до сих пор никакого идейного противодействия, но имел могущественных союзников. Союзниками этими было, во-первых, официальное “православие”, которое в течение веков позорило христианскую религию союзом с господствующей формой государственности, унижаясь до роли не только атрибута этой государственности, но и прямо полицейского средства. Вековые преступления против свободы совести тяжелым свинцом лежат на исторической совести русской церкви, и надолго еще самое слово *церковь* будет вызывать ассоциации о сурдаловских тюрьмах, синодских посланиях, темных деяниях “миссионеров” и т. п. Официальное “православие” не только отравляло своей казенщиной народную душу, но глубоко пропитало своим ядом землю, на которой стояло, и долго будет этот яд зачумлять все, что будет воздвигнуто на этом месте. Но все это, к сожалению, не только прошлое, но и еще горькое настоящее. Если в прошлом преступления эти творились частью по недомыслию, частью по слабости и во всяком случае под гнетом жестокой необходимости, под придавливающей и расплющивающей все живое тяжелой лапой “зверя”, то теперь, когда резко обозначились правая и левая стороны, не находится уже и этого извинения. В настоящее время из среды белого и черного духовенства, священников и архиереев, выделилась партия “черной сотни”, открыто служащая насилию и ненависти вместе с Грингмутом, который хотел бы утопить в крови всю Россию. Их бог — самодержавие, понимаемое в смысле белого террора, прямого истребления всех несогласно мыслящих. Это — политический Ислам, выдаваемый за христианство... Каждый шаг вперед в освобождении России довершает разрушение этого казенного здания официального “православия”, которому суждено еще понести жесточайшие ураны, более даже жестокие, чем теперь думают. И надо с надеждой, а не с смущением смотреть на эти ураны, ибо ими очищается поле для будущей жизни свободной церкви» [4, 28, 29].

Здесь в этом месте концы сходятся с началами и выстраивается булгаковская система по социальному обустройству общества. Приходится констатировать, что даже теперь, спустя 80 лет после смерти Булгакова, еще не удалось в полной мере осознать степень актуальности его идей. О Булгакове в этой связи можно сказать его собственными словами, адресованными Федорову: «Не пришло еще время для жизненного осознания этой мысли — пророку дано упреждать его время».

Замечательным является то обстоятельство, что в «Душе социализма» Булгаков не только возвращается к духовным установкам «Неотложных задач», но и в условиях реально существующего социализма заново переосмысливает отношение к нему. Булгаков признает, что «в своей схеме “концентрации”, несмотря на все ее односторонности и преувеличения, К. Маркс проявил действительную историческую проницательность» [2, 542].

Далее Булгаков констатирует, что «как ни странно, но попытку пробуждения энтузиазма труда мы имеем в советском “ударничестве”, насколько оно существует в действительности и не есть крикливая реклама. Принципиальное значение его в том, что здесь все же делается попытка осмысления личного труда чрез включение его в общее дело “строительства социализма”» [2, 569].

Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые положения реального социализма, возможности его воплощения в действительности в его несовершенной форме в конкретном несовершенном историческом времени были все же недооценены Булгаковым, который говорил о реализации «мстительного провидения Маркса о “диктатуре” пролетариата» [2, 545]. На самом деле мстительное провидение Маркса (если даже таковое и существовало) никакого отношения к диктатуре пролетариата не имеет. Диктатура пролетариата является не просто детерминированной, но даже жестко детерминированной необходимостью для конкретного исторического времени, обусловленного своим переходным характером, когда не на жизнь, а на смерть сталкивались интересы старого, отжившего, и нового, которое свою дорогу прокладывало через ожесточенную борьбу. И хотя эта борьба выдавалась за грубо материальную борьбу, за сугубо материальные интересы враждующих сил, однако внутренней пружиной, невидимым образом определяющей собою весь исход этой схватки, был именно духовный фактор. Весьма симптоматично, что

ни одна из сторон особо и не понимала внутреннюю составляющую этой борьбы, а сам Маркс суть ее по большому счету сводил к «общественному бытию, определяющему сознание». Однако ход исторического развития оказался по большому счету на стороне марксистского материализма, который в силу своего «как» вел борьбу со «что» либерально-буржуазного материализма, который пытался и пытается навсегда оторвать человека от *абсолютных* начал. Борьба марксизма объективно не ограничивается освобождением человека от классовой (данной в сфере материального производства) эксплуатации, но должна привести к эмансипации человеческого духа, однако данного в искаженном свете материализма.

Опыт истории, и особенно истории XIX и XX вв., а также и первой четверти XXI в., явно свидетельствует о том, что ожесточенность классовой борьбы никоим образом не сходит на нет. Весь драматизм данного события дан в том, что это обстоятельство имеет объективный характер и далеко не определяется субъективной склонностью тех или иных лиц, проявляющих свое видение этой борьбы. Что касается положения о том, что классовая борьба должна быть преодолена не только извне, но и изнутри, то, как правило, оно оказывается благим пожеланием, весьма и весьма отдаленное отношение имеющим к реальной действительности. Более того, сама степень этой ожесточенности свидетельствует о том, что речь идет о чем-то гораздо более важном, чем материальные интересы, и сама эмпирия этой борьбы скрывает за собой нечто большее, имеющее прямое отношение к эволюционному развитию человечества или же к его инволюционному спаду.

В свое время, анализируя старую теорию обнищания, Булгаков приводил следующие доводы против Маркса: «Одновременно с этими экономическими противоречиями, которые развиваются в капиталистическом производстве, созревают и социальные, именно обострение, напряжение классовой борьбы. В основе этого утверждения лежит так называемая теория обнищания, пессимистическая теория капиталистического распределения, согласно которой на одной стороне все усиливается бедность, озлобление, а на другой возрастает роскошь, богатство и т. д.

Теория обнищания в настоящее время устранена уже из программы австрийской социал-демократической партии и имеет много

противников среди германской. Это лучше всего показывает трудность ее отстаивания. Во всяком случае то, что мы знаем об истории социального развития в передовых странах капитализма, как, например, в Англии или Северо-Американских Соединенных Штатах, далеко не подтверждает этой теории, по крайней мере, в такой ее форме. Если это не есть еще движение, направляющееся к социальному миру, то это не есть и рост обнищания народа в том смысле, как понимал его Маркс. Между тем теория обнищания играет существенную роль в марксовом прогнозе относительно будущего общественного катаклизма, революционного взрыва, имеющего “экспроприировать экспроприаторов”» [3, 672—673].

Однако насколько возможно принять булгаковскую критику Марксовой теории обнищания спустя более столетия после этой критики? Во-первых, капитализму удалось создать относительно высокий уровень жизни трудящихся в своей цитадели, пользуясь тем, что в технологическом отношении Запад резко вырвался вперед. Но это привело к нещадному усилению эксплуатации остального мира, превратившегося в сырьевой придаток по отношению к индустриальному центру. Таким образом, Запад в целом стал выступать господствующей силой по отношению к остальному миру, постепенно превратившемуся в его периферию. Тем самым изначально данная классовая борьба в силу этой пертурбации трансформировалась в межцивилизационное столкновение, свое классическое наименование получившее в дихотомии борьба Запада с Востоком, антагонизма богатого Севера и бедного Юга. Здесь важно подчеркнуть то обстоятельство, что рабочий класс Запада тем самым сам превратился в эксплуататора своих незападных собратьев или, по крайней мере, оказался на каком-то этапе в тандеме с теми, кто это реально делал.

Во-вторых, после победы Октября в России в 1917 г. господствующие классы Запада пошли на очень большие уступки своему рабочему классу, включая социализацию многих сфер жизни общества. Однако положение действительно стало меняться после 1991 г., когда капитализм вновь стал «безальтернативной моделью» для всего человечества. За истекшие три с лишним десятилетия не только не было никакого прорыва вперед, но и произошел откат, и не только постсоветского и восточноевропейского пространства, но и самого Запада. В частности, те широкие возможности, которые имелись практически для всех на Западе, стали постепенно свертываться.

В целом реакция, поднявшая голову после 1991 г., пытается ограничить права рабочего класса, что так или иначе коснулось и его материального состояния.

В-третьих, по логике вещей мировой капитализм и его западная цитадель после крушения дивергентного социализма должны были обеспечить себе хотя бы на полстолетия вперед относительно мирное, эволюционное развитие. Такой возможный вариант развития, казалось бы, был обусловлен объективными обстоятельствами. Перед странами Запада оказались открытыми огромные рынки сбыта на восточноевропейском и советском направлениях с образованным населением, имеющим высококвалифицированные технические и научные кадры. Однако не прошло и два-дцати лет, а мировой капитализм и его ведущая часть оказались затронутыми глобальным экономическим кризисом, по своей силе не уступающим Великой депрессии 1929—1933 гг. Похоже, мировой капитализм с началом XXI в. вступил в эпоху перманентных кризисов, со всеми вытекающими отсюда последствиями, на сей раз, скорее всего, уже необратимого характера.

Здесь необходимо заметить, что опыт первых десятилетий XXI столетия может привести к новым теоретическим обобщениям, возможность которых в предыдущие времена была сведена на нет или же, по крайней мере, сведена к минимуму. В частности, не исключено, что достигнутый уровень развития общества не только Запада и резко вырвавшихся вперед некоторых незападных стран, но даже России и восточноевропейских народов может остановить полный откат к бедности времен Маркса. Технические достижения и апробированные уже многими десятилетиями социальные институты, скорее всего, могут это не допустить. Однако ситуация и в этом случае все же меняется в количественном отношении, но не в качественном. Поскольку «идеалом» капитализма на его последнем этапе является «общество всеобщего потребления», во имя которого отменяется история и наступает безвременье «сегодня», где нет ни вчера, ни завтра, а есть только неопределенно растянувшееся «настоящее», то вся эта пертурбация чревата срывом всего дальнейшего эволюционного развития человечества.

Создание и потребление материальных благ, коими исчерпывается суть «потребительского общества», исчерпывают собою смыслополагающую деятельность человека. В этой ситуации труд

человека, даже при материальной обеспеченности, не в состоянии перейти на более высокий уровень, определяемый трансформацией трудовой деятельности в творческое освоение мира. В связи со сказанным необходимо привести гениальную мысль Булгакова о том, что «в хозяйстве мир дематериализуется, становится совокупностью духовных энергий. Поэтому, между прочим, изживание материалистического экономизма само собой завершается на пути дальнейшего хозяйственного же развития, которое все более сокращает область материи, превращая ее в человеческие энергии; мир становится мирочеловеком» [2, 547].

Однако для того, чтобы выйти по сути на новый уровень онтологической значимости, необходимо качественное изменение главного субстрата человека — его сознания. При таких экономических отношениях растворяющих сознание в себе и превращающих его в «довесок» материального бытия в качестве надстройки к нему, у сознания нет никакой возможности преодолеть свою наличную данность. И дело совсем не в том, что «бытие определяет сознание» или же, в Марксовом определении, «общественное бытие определяет общественное сознание». Такая постановка вопроса неверна, ибо в человеке духовное и материальное по отношению друг к другу могут рассматриваться одновременно и как надстройка, и как базис, поскольку и то, и другое находятся в неразрывной связи друг с другом. Именно по этой причине не экономические отношения первичны по отношению к сознанию, детерминируя его деятельность собою, а определенные идейные установки пытаются навсегда пригвоздить сознание к экономике в качестве его «базиса», чтобы навсегда оторвать сознание от духовного мира, ограничив его исключительно материальной действительностью, предварительно материалистическим образом проинтерпретированной.

При таком положении дел сознание оказывается пленником экономизма, и для того, чтобы оно вырвалось из этой зависимости, необходимо в том числе преодолеть экономические отношения «потребительского общества» вместе с капитализмом в целом. Только в таком случае эмансипированное сознание позволит человеку реализовать тот потенциал творческой деятельности, который изначально заложен в его исторической субстанции как конечный смысл его существования.

Если во времена Маркса процесс обеднения сопровождал возрастание экономической мощи капитализма, то на стыке XX и XXI вв. и в самом XXI в. экономизм потребительского общества закабляет сознание вплоть до возможной его деонтологизации. В этих условиях исторический процесс «отменяется», наличие прошлого и будущего мешает окончательному утверждению застывше-сти «сегодняшности». Без радикального изменения всей совокупности общественных отношений, нацеленного, в первую очередь, на полную отмену крупной капиталистической собственности, позитивного сдвига в возможностях дальнейшего восходящего развития быть не может.

Таким образом, теория Маркса об ухудшении материального положения трудящихся масс по мере накопления богатства на другом полюсе во многом реализуется уже в XXI столетии в совершенно иных исторических условиях. Данное обстоятельство имеет очень глубокие основания, поскольку противоречия, присущие капитализму, могут быть смягчены временами, но принципиальному снятию не подлежат, ибо дух стяжательства лежит в основе капитала, является его атрибутивным свойством.

В условиях, когда победа вещи над духом, казалось бы, почти завершена, в действительности, где не человек владеет вещью, а вещь обладает человеком, и в которой истинная сущность вещи закрыта для фетишизированного сознания, в стоимостных категориях относящегося к миру, марксизму не под силу одолеть капитализм. И хотя исторический материализм Маркса есть «как» материализма, а не «что» материализма, ему все равно не дано выиграть битву за будущее. Экономические прогнозы Маркса в отношении капитализма в общем и целом адекватны научному анализу исторического развития общества. И если даже некоторые его прогнозы существенно опережают свое время, вплоть до того, что только с приходом XXI в. отдельные из них получают свое подтверждение, это обстоятельство не только не умаляет достоинства Маркса, но и свидетельствует о высоком уровне его научных прогнозов и о каком-то действительно глубоком чувстве сопереживания истории, особого созвучия его души едва слышимым ее толчкам, которым со временем дано изменить мир. Единственное, что не позволяет радикально преобразовать реальность, являются духовные установки, основанные на материалистической парадигме примата материального начала

над сознанием. Ибо последнее обстоятельство не только не способствует преобразованию действительности, но и вопреки ей воспроизводит старые, уже изжившие себя формы жизни. Тем самым приходится констатировать столкновение у Маркса научного прогнозирования, стройной и цельной экономической системы, понимания и переживания истории, с одной стороны, а с другой — тех же самых материалистических положений, которые в конечном счете уводят его от решения этих задач. И здесь главная загадка Маркса. Согласие с основными положениями его экономического учения, имеющего отношение к эмпирии (т. е. без всяких метафизических претензий) предполагает коренное изменение духовных установок с отказом от материализма и переходом на иной метафизический уровень миропонимания.

В связи со сказанным необходимо отметить, что не кто иной, как Булгаков, провидел в том числе и такой возможный сценарий исторического развития. Булгаков совершенно прав. Снятие частной собственности не только в сфере производственных отношений, но и преодоление его пагубного воздействия в духовной сфере предполагает иной уровень исторического миропонимания. А это и есть возврат через христианство к историзму как главному достоянию метафизической мысли нового времени: «Если мы обратимся к святоотеческой письменности, то в творениях святых отцов Василия Великого, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского и др. мы найдем яркие примеры духовной свободы и христианского дерзновения в суждении о разных проявлениях социального эгоизма собственников. Потому и в Предании не находится точки опоры для установления нерушимости частной собственности на основании христианской морали» [5, 288].

Однако констатация факта, что «для христианства совершенно нет ни надобности, ни возможности отрицать правду социализма» [1, 334] в 1930-е гг., в условиях реально существующего социализма, была совершенно недостаточна. Согласие или несогласие с социализмом к этому периоду всемирной истории перешло из плоскости умозрительных рассуждений в плоскость реальной политики. И на это уже невозможно было закрывать глаза. Именно поэтому всякие разговоры о «христианском социализме» как прекраснодушной идее братской жизни всех со всеми потеряли свою былую значимость.

В условиях реального социализма идеи должны были быть конкретны и практичны, чтобы возможно было бы не только на словах, но и на деле доказать правоту христианского социализма и противопоставить его как капитализму, так и атеистическому социализму марксистской модели. Но и этого было недостаточно. Социализм, христиански осмысленный, должен был стать альтернативной формой по отношению к материалистическому, т. е. решать все те задачи сложнейшего переходного периода по строительству новой государственной машины и нового типа хозяйствования, в котором экономические отношения между людьми уже не выстраиваются на основе эксплуатации труда капиталом. «Насколько он (т. е. социализм. — *А.Г.*) соединяется с богоборством, суждение и осуждение должно относиться только к последнему. Однако связь эта фактическая, историческая, а не внутренняя. Считать же эту связь неразрывной является опасной ошибкой и близорукостью, потому что это означало бы отдавать дело христианской правды в руки ее врагов. Поэтому и церковное “анафематствование” социализма и превращение его в “жупел” не только не имеет для себя никаких оснований, но и явилось бы подлинным религиозным соблазном» [5, 290].

Замечательно, что в своем обосновании социализма Булгаков вновь возвращается к «Неотложным задачам», когда он обосновывает необходимость борьбы с прогрессивно-демократическими программами и одновременным проведением в жизнь тех же самых программ в их практических требованиях: «Классовая политика (не нужно бояться этого слова), т. е. политика, сознательно преследующая защиту рабочих масс против их сильных угнетателей (не в индивидуальном, но в социальном смысле), есть единственно возможная форма христианской политики для данного момента. Это вовсе не значит, чтобы мы разделяли догмы марксизма — можно признавать классовую политику как факт, как практическую необходимость и быть в то же время совершенно чуждым этике и философии марксизма, оставаясь на почве христианства.

Вырабатывать заново конкретные требования или практическую программу христианской политики для нашего времени не приходится, ибо это давно уже сделано гуманистическим движением, хотя и чуждым религии, но бессознательно выразившим именно ее требования, нужно прямо учиться у него. Другими словами, следует прямо принять и усвоить основную программу, уже выставленную

нашими демократическими социалистическими партиями в их практической, так сказать, деловой части» [4, 37—38].

Таким образом, речь идет о таком социализме, который выступает альтернативной формой по отношению к несовершенному, т. е. дивергентному социализму и призван решить те задачи, которые поставлены перед обществом в этот переходный период всемирной истории. Поэтому задачи, имеющиеся у него, являются теми же, что и у советской модели социализма, более того, методы решения кардинальных судьбоносных проблем и способы управления обществом могут быть одни и те же, зачастую даже внешне неразличимым образом. Единственное, что меняется и меняется самым радикальным образом, — это исчерпавшие себя принципы мироустройства, которые навсегда уходят в прошлое. Не только «что» материализма, но и «как» материализма сдаются в архив истории. Эмансипация человеческого духа, его освобождение от рабской зависимости от экономики и от пребывания в плену у материальной природы имеют исключительно духовный характер. Это должно вернуть человеку утраченный им духоматериальный статус, перевоспитать его в исторической перспективе и тем самым подготовить возможности для перехода к более высокой фазе развития. В этой связи необходимо привести замечательную мысль Муравьева: «И все богатство мира, лежащее втуне, расточаемое в темноте человеческого невежества, несмотря на все машины и технические усовершенствования, только ожидает рук, которые подымают бы его и преобразили, когда будут рассечены мечом путы, связывающие еще эти богатства с темными глубинами» [9, 47]. В каком-то смысле можно сказать, что новый виток развития даже в пределах нашего эона все-таки предполагает иной онтологический уровень. Там и только там может быть реализована теургия хозяйства и завершен исторический процесс развития через максимальную реализацию возможностей истории, когда в свете своего конца она раскроет перед мысленным взором такие перспективы, которые нам в полной мере может быть еще и не совсем доступны ни рефлексивной мыслью, ни интеллектуальным созерцанием.

Именно в этом месте происходит переход от Маркса к такому воззрению, которое предполагает такое метафизическое измерение, где изменившиеся духовные установки определяются поисками сакральных основ бытия. Это тем более необходимо подчеркнуть, ибо

без последнего обстоятельства метафизическое в своем основании историсофское понимание приобретает явно механистический характер. Суть сказанного сводится к следующему. Каковы механизмы, когда один уровень преобразовательной деятельности Маркса направления в состоянии перейти на другой уровень, связанный с проблемой последних оснований? Каким образом первые шаги, направленные на освобождение человека от экономического гнета и вызволение его из погруженности в животное состояние, могут быть заменены теургией хозяйства, при которой Богочеловеческий идеал уже становится искомой данностью для своей возможной реализации? Скорее всего, здесь надо выделить сразу несколько причин. С одной стороны, антихилиастические настроения полностью обесценивают не только ход развития истории, но и историю как таковую. С другой стороны, идея Тысячелетнего Царства Божия имеет тягу к религиозному максимализму, проявляемому в нежелании признать необходимость ожесточенной и даже беспощадной борьбы нового со старым, нежелании понять, что та же диктатура пролетариата как повивальная бабка истории является исторической необходимостью, без чего, может, просто невозможно будет со временем выйти на более высокую фазу развития. Отсюда и противопоставление демократического варианта социализма реально существующему и далекому от того совершенства, которое от него требуют. Но весь парадокс заключается в том, что реально такое противопоставление не работает, поскольку противопоставляют друг другу то, что уже есть, и то, чего еще нет, и что является прерогативой исторического завтра. Однако само появление более совершенной формы не есть альтернатива менее совершенной, а вызревает в ее лоне и является ее продолжением, что и есть ее снятие и преодоление. И в понимании этой истины дана сила того миропонимания, чьи историсофские воззрения в силу своей метафизичности не зациклены на себе как на разгадке истории. Именно поэтому у принципа историзма нет такой цели, как сводить весь смысл истории к социализму и объявлять его той вершиной, до которой только и может дойти человечество. Если для марксизма смысл истории дан в социализме (коммунизме), отсюда и знаменитое Марксово определение социализма (коммунизма) как перехода от предыстории к истории, т. е. на все времена, то для исторической философии как детища абсолютного идеализма смысл истории находится за его пределами, и только в случае ее завершения

может быть осмыслено само ее существование. Мысль о конце истории и есть та самая ценность, которая осмысливает историю и раскрывает перед человеком практически безграничные возможности развития именно в историческом измерении бытия. Однако такое метафизическое понимание истории не могло быть понято сразу не только секулярной, но и религиозной мыслью.

Только в XXI столетии начинают становиться понятными идеи Леонтьева и Флоренского, которые в иную историческую эпоху иначе, чем анахронизмом, быть не могли: «Пора учиться, как делать реакцию... Определить демократический прогресс как разложение очень важно... Пора положить предел развитию мещанско-либерального прогресса! Кто в силах это сделать, тот будет прав и перед судом истории!» [6, т. 1, 283, 311, т. 2, 152]. «Никакие парламенты, учредительные собрания, совещания и прочая многоголосица не смогут вывести человечество из тупиков и болот, потому что тут речь идет не о выяснении того, что уже есть, а о прозрении в то, чего еще нет» [10, 651].

Еще в 1920-е гг. Франк писал: «В наше время, когда переживаемая нами национально-политическая катастрофа столь многому нас научила и заставила переоценить столько ценностей, многие идеи Леонтьева, ранее по близорукости нашей казавшиеся нам парадоксальными, теперь вновь оживают перед нами в своей глубокой гениально-пророческой правде. Жутко, но вместе и поучительно теперь читать страницы, предсказывающие неизбежное наступление социализма и попрание социализмом всех гуманитарно-демократических начал общественной жизни. Да и вообще, только теперь мы можем достойно оценить не только пленяющую гениальность этого безгранично смелого мыслителя, этого “русского Ницше”, но и всю объективную значимость его парадоксальных идей» [11, 703—704].

Однако оценка Франка не совсем адекватна духу своего времени, поскольку она намного опережала его. Существовавший в 1920-е гг. социализм, в отличие от последующих десятилетий, мало чем мог привлечь к себе, проходя мучительную фазу становления и зачастую отталкивая своей реальной политикой. Что касается капиталистического окружения России, то оно сделало соответствующие выводы для себя после 1917 г. и постаралось показаться привлекательным в глазах трудящихся, и в первую очередь рабочего класса.

Поэтому меры по демократизации общественной жизни, расширению прав трудящихся, существенному улучшению их материального благополучия должны были создать видимость «измененного», эволюционизированного и «гуманного» капитализма. В определенном смысле этот сдвиг внутри капитализма имел позитивное значение для дальнейшего развития общества. Эта привлекательность сохраняла силу и после Второй мировой войны вплоть до конца XX столетия. В схватке с дивергентным социализмом капитализм пытался не только выиграть битву за экономику, но и создать более привлекательную духовную атмосферу, что, безусловно, способствовало творческому развитию личности. Отсюда и следует привлекательность Запада в сравнении с дивергентным социализмом, особенно первых десятилетий его существования. В этих исторических условиях адекватного восприятия Леонтьева объективно быть не могло, поскольку он никак не вписывался в духовные установки марксистского социализма советской модели. Для понимания не только Булгакова, но также Леонтьева и Флоренского нужна была другая эпоха. И она наступила не ранее завершения первой четверти XXI в. понадобились десятилетия после событий 1991 г., чтобы осознать новые исторические реалии или даже всего лишь только приступить к их пониманию. Глобальный кризис, охвативший мир в начале XXI столетия, не может рассматриваться как сугубо экономическое явление. В первую очередь он затронул духовную деятельность человека, заменив его творчество ширпотребом и поп-культурой потребительского общества. Значение этого духовного кризиса настолько велико, что оно не может роковым образом не сказаться на экономических отношениях. Никогда еще экономика не находилась в таком оголенном виде с претензией на тотальное господство, как это происходит теперь. Такая «абсолютизация» экономики не только разрушает культуру, ввергая человека в состояние высокопотребляющего животного, но имеет и саморазрушительный характер. Данное обстоятельство обусловлено тем, что человек онтологически неснимаемым образом является духоматериальным существом. И в сфере творчества нельзя найти чисто духовные или же чисто материальные направления в его деятельности. В каком-то смысле вся культура человека есть неразрывная связь его духа с экономикой, в которой и через которую он реализовывает свои волевые устремления, а экономика, в свою очередь, есть материализация духа в природной среде

его обитания. Именно поэтому такая абсолютизация экономического фактора приводит к метафизическому срыву. В этом срыве берется под сомнение не только онтологическое естество человека, но под сомнение ставится и будущее всего материального бытия. Человек включен в него не только причинно-следственным образом, но имеет обязательство перед ним. Только человеком и через человека должно произойти одухотворение и преобразование материального мира, когда он, оставаясь таковым, вместе с тем обретает новый онтологический статус.

Таким образом, попытка связать ненормальными узами человека с экономикой, превратить его в вечного ее заложника вскрывает всю подноготную оккультного материализма, который в своем богоборчестве пытается навсегда оторвать человека от высших сфер Духа и тем самым придать всей его жизнедеятельности однобоко материализованный и материалистический характер. Из всех существовавших в истории хозяйственных структур общества только капиталистическая экономика в максимальной мере соответствует этой программе, поскольку в силу своего содержания склоняется не к «как» материализма, а «что» материализма. Симптоматично, что и для Леонтьева, и для Флоренского экономическая составляющая не играла определяющей роли в деле принципиального неприятия капитализма. И даже фактор социальной несправедливости не находился для них на первом месте.

И Леонтьев, и Флоренский были убеждены, что дальнейшее существование капитализма чревато катастрофой для всего человечества. По их разумению, капитализм роковым образом сыграет разрушительную роль в сфере духовной деятельности человека. Вот почему Леонтьев полагал, что социализм должен стать противоборствующей силой этим энтропийным процессам и даже сможет на время отодвинуть надвигающийся апокалипсис. Очень важно отметить, что Леонтьев был в курсе того, что современные ему социалистические учения, и не только Маркса, в своем подавляющем большинстве исповедовали материализм и атеизм. Но Леонтьев был убежден, что «социализм еще не значит атеизм» [7, 437].

Кроме того, Леонтьев не считал материализм социализма чем-то наподобие материализма капитализма и поэтому полагал возможным трансформацию социализма в исповедуемый им византизм. Спустя многие десятилетия и в совершенно иное историческое время

правоту леонтьевского анализа подтвердил Флоренский. Ценно то, что «Предполагаемое государственное устройство в будущем» было написано в 1930-е гг. уже в условиях реального социализма, исповедовавшего воинствующий материализм. Однако данное обстоятельство богоборчества Советской власти, которое захлестнуло и это десятилетие, не заслонило перед Флоренским возможности трансформации советского социализма во что-то качественно иное. Более того, Флоренский считал такую возможность не только реальной, но и совершенно естественной и в конечном счете необходимой. «Никак не может быть допущено такого перехода к новому строю, который сопровождался бы ломкой наличного. Этот переход должен быть плавным и неуловимым как для широких масс внутри страны, так и для всех внешних держав. Будучи изменением по существу, переход должен быть лишь одним из частных мероприятий советской власти, поворот к нему может стать достоянием гласности лишь тогда, когда позиции новой власти будут достаточно закреплены. Техника такого перехода должна состоять соответственно в замещении одних направляющих сил государства другими, но при сохранении их организационных форм, с течением времени эти формы будут преобразовываться, но в порядке или как бы в порядке всех прочих госмероприятий. Нет надобности, чтобы смена направляющих сил государства на первых же порах затронула весьма большое число работников: партийная дисциплина одних и привычка к безропотному повиновению других создают благоприятные условия к изменению курса, если он будет идти от сфер руководящих. Таким образом, обсуждаемое изменение строя предполагает не революцию и не контрреволюцию, а некоторый сдвиг в руководящих кругах, который мог бы оказаться даже более простым, чем дворцовые перевороты» [10, 677].

Как показал опыт истории, у Советской власти, кроме как трансформироваться во что-то новое, где должна была быть восстановлена распавшаяся связь времен и переосмыслена сама историческая философия в духе спекулятивных построений абсолютного идеализма возможностей не было. Это было бы изменением по существу, никак не отменяющим Советскую власть.

Как видно из сказанного, Флоренский при всем безбожии и атеизме советского социализма видел в нем все-таки не «что» материализма, а «как» материализма. Что касается капитализма, то относительно него Флоренский никаких иллюзий не питал, понимая, что

в его основании находится «что» материализма. Отсюда его убежденность: «Капитализм — явление, ведущее в конечном счете к смерти» [10, 648].

Такова историософская концепция Флоренского. В связи с этим возникает вопрос. Если рассматривать послегегелевский период развития философии, то можно ли сказать, что проблема религиозного материализма как предельной формы метафизики свою реализацию получает именно в марксизме как единственно актуализированной потенции гегельянства? Вопрос чрезвычайной сложности, и однозначного ответа на этот вопрос, скорее всего, не будет. После Гегеля произошла трансформация философии, что означало для нее или потерю своей исторической значимости, или же переход к господству истории через реализацию историчности исторического. В первом случае философия превращалась в историю философии как главное культурное достояние общества, ценностнополагающее в своем основании, но сущностно лишенное движущих начал, поскольку философия, отождествляясь с культурой, становилась главным культурологическим достоянием истории. Здесь очень важно отметить целенаправленное уничтожение философии на Западе после 1945 г., поскольку преступления фашизма либерализмом были приписаны тотальности философии. Философия должна была лишиться своей актуальной значимости, превратившись в культурный артефакт ушедшей эпохи. Во многом именно в этой ипостаси гаранта единства культурного исторического наследия, и по «причине» ее «вины», философия как история философии сохранилась после Второй мировой войны. И единственно возможным вариантом воспроизводства самой себя при этих духовных установках практически оставалась рефлексия философии на собственную историю как филиацию идей, идущих на сей раз не от прошлого через настоящее к будущему, а от законсервированного, и даже атрофированного будущего, к настоящему, с конечной устремленностью к прошлому. Во втором случае она становилась философией истории, в которой раскрывалась деятельность всеохватно преобразующего характера. Таким образом, философия истории как способ понимания истории становится способом миропонимания в целом, где мысль и преобразование совпадают друг с другом. Отсюда и качественно новое состояние философии истории в послегегелевский период: она есть мета-

физика. Ибо господство идеи неразрывно связано с преобразовательной деятельностью, нацеленной в своем стремлении к всеохватности и тем самым впервые раскрывающей свои возможности в актуализированном виде как учение о предельных основаниях бытия и сущего. Именно в этом аспекте, с учетом духовных установок послегегелевского периода, можно понять философию Маркса, в наиболее адекватной форме выразившую устремления изменившегося мира. Мало кто в такой степени выразил дух своего времени, как Маркс: философия должна не только объяснять мир, но и изменять мир. Сама такая постановка вопроса в своем основании имела метафизический характер. Только тогда, когда философия оказалась в состоянии поставить вопрос о предельных основаниях бытия и сущего, она реально выросла до преобразовательной деятельности с потенциальной нацеленностью на все мироздание. И в этом сказывалась та закономерность послегегелевского периода, которая означала переход философии в метафизику как в высшую фазу своего развития, когда мысль и дело становились единым целым. В этом историческом контексте марксизм, по определению, не мог выпасть из этой общей парадигмы перерастания философии в метафизику. К сказанному надо добавить и то, что философия Маркса реально претендовала на тотальность, на универсальный способ миропонимания и на раскрытие всех смыслополагающих принципов жизни и возможностей безграничного познания мира. В этом смысле марксизм является одним из самых интересных и плодотворных вариантов развития метафизической философии. И поскольку система марксистской философии была абсолютно самодостаточна, т. е. не предполагала перехода материализма в спекулятивную метафизику, то метафизические принципы, присущие ей самой, действительно самостоятельны. Более того, марксистская философия является вершиной материалистической метафизики. Однако марксизм, в силу исповедуемого им атеизма, сознательно выступает против метафизики как учения о предельных основаниях сущего, т. е. учения об Абсолюте, то с ним происходит нечто совершенно неповторимое в истории философии. Будучи метафизическим в своих коренных установках познавательной деятельности, он, в силу своих духовных воззрений, приобретает антиметафизический характер.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что метафизическая мысль не может остановиться на марксизме, даже если он есть

самый радикальный способ изменения действительности в послегегелевский период. Дальнейшее развитие метафизики на новом витке развития возвращает ее к абсолютному идеализму, где проблема эмансипации Духа неразрывно связана с раскрепощением материи как единственным условием реализации историчности истории.

Литература

1. Булгаков С.Н. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. Т. 2. М., 2008.
2. Булгаков С.Н. Душа социализма // Булгаков С.Н. Избранное. М., 2011.
3. Булгаков С.Н. История экономических и социальных учений. М., 2007.
4. Булгаков С.Н. Неотложная задача // Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991.
5. Булгаков С.Н. Православие и социализм // Булгаков С.Н. Путь Парижского богословия. М., 2007.
6. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство: В 2 т. М., 1885—1986.
7. Леонтьев К.Н. Избранные письма 1854—1891. СПб., 1993.
8. Муравьев В.Н. Соч.: В 2 кн. Кн. 1. М., 2012.
9. Суименко Е.И. Капитализм в нашем доме. Взгляд сквозь призму теории и социальной эмпирии. Киев, 2007.
10. Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996.
11. Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996.

References

1. Bulgakov S.N. Dva Grada. Issledovaniya o prirode obshchestvennyh idealov. T. 2. M., 2008.
2. Bulgakov S.N. Dusha socializma // Bulgakov S.N. Izbrannoe. M., 2011.
3. Bulgakov S.N. Istoriya ekonomicheskikh i social'nyh uchenij. M., 2007.
4. Bulgakov S.N. Neotlozhnaya zadacha // Bulgakov S.N. Hristianskij socializm. Novosibirsk, 1991.
5. Bulgakov S.N. Pravoslavie i socializm // Bulgakov S.N. Put' Parizhskogo bogosloviya. M., 2007.

6. *Leont'ev K.N.* Vostok, Rossiya i slavyanstvo: V 2 t. M., 1885—1986.
7. *Leont'ev K.N.* Izbrannye pis'ma 1854—1891. SPb., 1993.
8. *Murav'ev V.N.* Soch.: V 2 kn. Kn. 1. M., 2012.
9. *Suimenko E.I.* Kapitalizm v nashem dome. Vzglyad skvoz' prizmu teorii i social'noj empirii. Kiev, 2007.
10. *Florenskij P.A.* Soch.: V 4 t. T. 2. M., 1996.
11. *Frank S.L.* Russkoe mirovozzrenie. SPb., 1996

А.И. БОБКОВ

**Социально-феноменологический конструктивизм
и философия археоавангарда в исследовании
этнорелигиозной идентичности человека***

Аннотация. Статья посвящена анализу феномена этнорелигиозной идентичности в контексте двух философских парадигм: социально-феноменологического конструктивизма и сингулярной философии археоавангарда. Автор при помощи генеалогического метода предлагает дифференциацию феноменов этнорелигиозной идентичности и квазиэтнорелигиозной идентичности. Если первая выводит человека от идентичности к этнокультурному самосознанию, то вторая — к господству этнорелигиозного террористического конструкта этноархаического свойства. В связи с этим человек, обладающий в археоавангардном дискурсе направленностью на самоопределение сущности человека, может четко отличить вторичный характер этноархаического конструкта квазиэтнорелигиозной идентичности. Этот конструкт необходим для господства в философии проблемы сущего над проблемой сущности человека. Это господство необходимо для того, чтобы алгоритмизированное сознание не пришло к творению идентичности через этнорелигиозное самосознание. «Тело-без-органов» в таком положении не должно выходить из состояния придатка

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бобков А.И. Социально-феноменологический конструктивизм и философия археоавангарда в исследовании этнорелигиозной идентичности человека // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 222—239. DOI: